

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ДВУХКОЛОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ**Хабибьянов Р.Я.***Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Скворцов А.П.***Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Малеев М.В.***Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Бебезов С.И.***Кандидат медицинских наук.
ГАУЗ Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения
Республики Татарстан им. проф. М.З. Сигала***A METHOD OF TREATING BICOLARSAL FRACTURES OF THE ACETABULUM****Khabibyanov R.***Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Skvortsov A.***Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Maleev M.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Bebezov S.***Candidate of Medical Sciences.
GAU Republican Clinical Oncological Dispensary
of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan named after Prof. M.Z. Segal***АННОТАЦИЯ**

Разработанный способ может быть применен для лечения двухколонных переломов вертлужной впадины. Доступ к передней колонне выполняют по Жуде-Летурнелью. Производят ревизию, анатомически правильную репозицию, металлоостеосинтез перелома передней колонны вертлужной впадины. Пациента переворачивают на живот. Из разреза Кохера-Лангенбека производят ревизию, репозицию и металлоостеосинтез перелома задней колонны вертлужной впадины. На второй день после металлоостеосинтеза обеих колонн вертлужной впадины пациента активизируют - ставят на костыли. Способ позволяет обеспечить анатомически правильную репозицию, улучшить исходы лечения переломов. Разработанный способ показал свою высокую эффективность и может быть рекомендован к широкому применению у пациентов указанного профиля.

ABSTRACT

The developed method can be applied to the treatment of bicoloneal acetabulum fractures. Access to the front column is performed by Judet-Letournelle. Revision, anatomically correct reposition, and metallosteosynthesis of the fracture of the anterior column of the acetabulum are performed. The patient is turned onto his stomach. Revision, reposition, and metallosteosynthesis of the fracture of the posterior column of the acetabulum are performed from the Kocher-Langenbeck section. On the second day after metallosteosynthesis of both columns of the acetabulum, the patient is activated and placed on crutches. The method allows for anatomically correct reposition and improved fracture treatment outcomes. The developed method has shown its high efficiency and can be recommended for widespread use in patients with this profile.

Ключевые слова: двухколонный перелом передней колонны вертлужной впадины, хирургическое

лечение, металлоостеосинтез.

Keywords: two-column fracture of the anterior column of the acetabulum, surgical treatment, metallosteosynthesis.

Введение

Разработка направлена на возможность его применения при лечении двухколонных переломов вертлужной впадины. Применяется способ лечения пострадавших с двухколонными переломами вертлужной впадины, когда наблюдаются также комбинации повреждений переднего и заднего тазовых полуколец, что может потребовать проведения оперативного лечения в несколько этапов. В большинстве случаев, начинают оперировать с заднего перелома, затем пациента переворачивают на операционном столе для проведения переднего доступа [1, с. 305].

Способ не позволяет первым этапом анатомично репозиционировать заднюю колонну вертлужной впадины при двухколонных переломах, тем более при комбинации с переломами костей таза. Это исключает возможность анатомичной репозиции и передней колонны.

Применяется более эффективная операция - перкутанный остеосинтез обеих колонн, включающая репозицию обеих колонн тракцией по оси бедра и остеосинтез канюлированными винтами вначале задней, затем передней колонны [2, с. 25].

Способ эффективен лишь при неоскольчатых переломах колонн, без вовлечения в патологический процесс тела и крыла подвздошной кости, и при возможности проведения закрытой репозиции в достаточном объеме.

Зарекомендовал себя способ лечения поперечных переломов вертлужной впадины со значительным смещением [3, с. 61]. В области передней колонны применяют внутритазовый передний илеофemorальный доступ. Выполняют репозицию и металлоостеосинтез проксимального и дистального фрагментов вертлужной впадины по всей протяженности поперечного перелома, а также фрагментов тела и крыла подвздошной кости. Для остеосинтеза фрагментов в области задней колонны применяют винт, вводимый из подвздошной ямки трансфрактурно в массив седалищной кости. В ряде случаев при двухколонных переломах со значительным смещением фрагментов, образующих свод вертлужной впадины, применяют расширенный латеральный трехлучевой хирургический доступ с остеотомией большого вертела. Доступ позволяет выполнить репозицию и остеосинтез обеих колонн вертлужной впадины и крыла подвздошной кости.

Приведенный способ подразумевает репозицию и металлоостеосинтез проксимального и дистального фрагментов вертлужной впадины по всей протяженности поперечного перелома, и фрагментов тела и крыла подвздошной кости, что не учитывает анатомо-функциональные особенности тазового кольца и не позволяет, в полной мере, произвести анатомически правильную репозицию перелома передней колонны, связанного с очагами полифокального повреждения тазового кольца.

При таком подходе невозможна также и анатомически правильная репозиция задней колонны.

Цель разработки состоит в обеспечении анатомически правильной репозиции и металлоостеосинтеза обеих колонн вертлужной впадины, улучшающих исходы лечения смещенных двухколонных переломов вертлужной впадины, что сокращает сроки реабилитации и улучшает исходы лечения, состоящие в отсутствии гетеротопической оссификации и отдалении сроков развития дегенеративно-дистрофических процессов в тазобедренных суставах.

Разработанный способ включает доступ к передней колонне, репозицию и металлоостеосинтез фрагментов тазового кольца. Доступ выполняют по Жуде-Летурнеля, производят ревизию, анатомически правильную репозицию, металлоостеосинтез тела и крыла подвздошной кости при полифокальных повреждениях, перелома передней колонны вертлужной впадины. Устанавливают трубчатые дренажи, рану ушивают, пациента переворачивается на живот. Из разреза Кохера-Лангенбека производят ревизию, репозицию и металлоостеосинтез перелома задней колонны вертлужной впадины, устанавливают трубчатые дренажи, рану ушивают. На второй день после металлоостеосинтеза обеих колонн вертлужной впадины пациента активизируют - ставят на костыли.

Анатомо-функциональные особенности тазового кольца заключаются в том, что оси механических нагрузок таза О1-А и О-С (рис. 1.) проходят в зонах дугообразных линий подвздошных костей [4]. Отсюда понятна необходимость восстановления, репозиции и металлоостеосинтеза передней колонны, в первую очередь, при смещенных двухколонных переломах вертлужной впадины и, тем более, при нестабильных полифокальных повреждениях тазового кольца (рис. 2-а, б, в; рис. 6-а, б). Восстановление начинают с переломов крыла и тела подвздошных костей (рис. 3-а, рис. 7), и лишь вторым этапом производят репозицию и металлоостеосинтез задней колонны (рис. 3-б, рис. 8-а, б) и вертлужной впадины (рис. 4-а, б, в; рис. 9-а, б, в).

Анатомически правильная репозиция, металлоостеосинтез тела и крыла подвздошной кости, при полифокальных повреждениях, обеспечивает стабильность тазового кольца и восстановление механических осей таза, через которые составляющие веса тела передают нагрузки на вертлужные впадины. Последующая этапная репозиция и металлоостеосинтез передней и задней колонн восстанавливают физиологические особенности передачи нагрузки с крыши вертлужной впадины на головку бедренной кости. Соблюдение этапности оперативного лечения смещенных двухколонных переломов вертлужной впадины, учитывающей анатомо-функциональные особенности тазового кольца,

позволяет получать хорошие клинико-рентгенологические результаты (рис. 4-а, б, в; рис. 5-а, б, в; рис. 9-а, б, в; рис. 10-а, б, в).

Способ осуществляют следующим образом.

Рис. 1. Механические оси нагрузки таза [4, с. 216]

В положении пациента на операционном столе на животе, или с небольшим поворотом в сторону здорового гемипельвиса, после обработки операционного поля, доступом Жуде-Летурнеля, производят ревизию тела и крыла подвздошной кости, передней колонны вертлужной впадины.

Осуществляют анатомически правильную репозицию, в свежих случаях - обязательно, и металлоостеосинтез отломков проксимальных отделов поврежденной подвздошной кости при полифокальных повреждениях с восстановлением дугообразной линии подвздошной кости, а значит, оси механической нагрузки таза, затем - передней колонны. Устанавливают трубчатые дренажи, швы на

рану, асептическую повязку. Вторым этапом, в одну или две операции при значительной интраоперационной кровопотере, пациента переворачивают, или укладывают, на живот. После обработки операционного поля, доступом Кохера-Лангенбека, производят ревизию перелома задней колонны и анатомически правильную репозицию, металлоостеосинтез. Устанавливают трубчатые дренажи, швы на рану, асептическую повязку. На второй день после металлоостеосинтеза обеих колонн вертлужной впадины пациента активизируют - ставят на костыли.

Рис. 2. Изображение таза 6-й Д., 23 лет: а - рентгенограмма, фиг. б, в - РКТ, 3D изображение.

Рис. 6. 3D PKT-изображение таза б-го М., 72 лет, при госпитализации после кататравмы

Рис. 7. 3D PKT-изображение таза б-го М. после металлоостеосинтеза передней колонны и временной установки аппарата внешней фиксации

Рис. 8. 3D PKT-изображение таза б-го М. после металлоостеосинтеза передней и задней колонн

Рис. 9. Рентгенограммы таза и правого тазобедренного сустава б-го М. через 1,5 года после металлоостеосинтеза

Рис.10. Функция через 1,5 года после металлоостеосинтеза

Литература

1. Казанцев А.Б., Тер-Григорян А.А., Путятин СМ., Макарова СИ. Оперативные доступы при переломах костей таза // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2011. - Т. IV, №2.

2. Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Г. и др. Современные возможности остеосинтеза вертлужной впадины // Вестник травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. - 2014 - №2.

3. Канзюба А.И., Климовский В.Г., Канзюба М.А. Внутренний остеосинтез вертлужной впадины: проблемные вопросы // Травма. - 2013. №3 (том 14).

4. Гафаров Х.З. Лечение детей и подростков с ортопедическими заболеваниями нижних конечностей / Х.З. Гафаров. - Казань: Татарское книжное издательство, 1995. - 384 с.